

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ МЕДИАГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Махмудова Нодирабону Джамалиддиновна
докторант 1 курса Гулистанского
государственного университета

Аннотация. В данной статье разъясняются пути повышения медиаграмотности учащейся молодежи и необходимость этого. Потому что в нынешнем процессе глобализации способность разумно использовать мир СМИ является одной из задач, которую необходимо усвоить каждому молодому поколению. Благодаря развитию медиакультуры информация в интернете может использоваться эффективно и рационально.

Ключевые слова: медиаобразование, студент, молодежь, воспитание, образование, сознание, интернет, мультимедиа, информация, заказ.

THE NEED TO INCREASE THE MEDIA LITERACY OF STUDENTS

**Makhmudova Nodirabonu Jamaliddinovna is a first-year doctoral student at
Gulistan State University**

Abstract. This article explains the ways to improve the media literacy of young students and highlights the necessity of this skill. In the current process of globalization, the ability to use the media world wisely is a crucial task for every young generation to master. The development of media culture enables the effective and efficient use of information available on the internet.

Key words: media education, student, youth, upbringing, education, consciousness, internet, multimedia, information, order.

Медиаобразование относится к процессу развития личности через

средства массовой информации в настоящее время. Медиаобразование связано с медиа-продуктами:

- полное восприятие медиатекста, критическое мышление, коммуникативные возможности и культура общения;
- интерпретация, анализ и оценка медиатекста.

Медиаграмотность развивает человека в следующих областях:

- экранное искусство (телевидение, радио, видео, кинематограф);
- пресса (включая интернет и другие информационные источники).

Изучение информации, необходимой для собственного развития, с правильным использованием информационных потоков, поступающих из различных источников, играет важную роль в современном информированном обществе. Важно анализировать все медиаресурсы.

Анализ зарубежного медиаобразования показывает, что в процессе обучения студенты в основном используют интернет и телевизионные ресурсы. В мировой медиапедагогике используется множество творческих методов. Основные этапы методов медиаобразования включают:

1. Получение знаний о теории медиа, её истории, структуре и языке (обучение технологиям СМИ);
2. Развитие восприятия медиатекстов («активация чтения, осмысления, воображения, развитие памяти, развитие различных способов мышления» — критического, творческого, интуитивного и образного).

Для ведения медиаобразовательной деятельности необходимо обладать профессиональными познавательными навыками и компетенциями. Важно также владеть теоретическими знаниями и новейшей информацией в области медиаобразования.

Примером образовательного процесса могут быть:

- ментальные навыки;
- визуальные навыки;

- сенсорные навыки;
- работа с аудио.

Кроме того, уровень методических навыков в быстром медиаобразовании, таких как восприятие медиа-ресурсов и информации через творческий подход, также имеет большое значение.

Важность медиаобразования в мире была подчеркнута различными международными организациями в резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО, которые поддержали развитие медиаобразования (все виды медиаобразования, включая электронные, печатные, графические медиа и другие). Оно развивается в тесной связи с различными технологиями и направляет людей к следующим видам деятельности:

1. Анализ медиа-текстов, критическое восприятие и создание.
2. Поиск источников медиапродукции (текстов, видео, аудио) и их последующий анализ с различных точек зрения:
 - политический;
 - экономический;
 - культурный;
 - выявление экономических особенностей и изучение их истинного значения.
3. Понимание медиа-продуктов.
4. Создание собственных медиа-продуктов, имеющих аудиторию, заинтересованную в их распространении.
5. Исследование, а также определение образа жизни медиа-продуктов, которые вы создаете.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как в информационном мире стремительными темпами развиваются новые технологии распространения информации, такие как интернет, интернет-телевидение, интернет-радио, электронная почта, онлайн-видео. Расширяется их аудитория и сфера

влияния. Учитывая, что к таким средствам массовой информации в основном молодежь относится с огромным интересом и активно использует их, можно легко понять, какое огромное значение имеет этот вопрос.

Известно, что средства массовой информации играют большую роль в формировании у населения, в том числе у подрастающего поколения, представлений о мире, о событиях, происходящих вокруг нас, и о новостях. Поэтому современная система образования сталкивается с важной задачей — научить детей правильно воспринимать информацию, поступающую из различных источников, прежде всего таких носителей информации, как телевидение, интернет и мобильные телефоны.

Необходимо, чтобы наши дети умели оценивать качество и достоверность информации, правильно ее использовать, выбирать и критически подходить к каждой информации.

В то же время стремительное развитие таких средств связи и передачи информации, как интернет, телевидение, кино, радио, видео, мобильные телефоны, слайды и картинки с различной информацией, качественно меняет нашу жизнь, порождая новые проблемы, такие как формирование информационной культуры и обеспечение информационной безопасности подрастающего поколения. В этом процессе медиаобразование создаёт основу для развития мировоззрения и интеллектуального потенциала молодежи, обучая её самостоятельно мыслить, развивать творческую деятельность, получать, обрабатывать и обобщать информацию, делать выводы.

Информационная культура нашей молодежи формируется на основе умения работать с информацией, искать её, не попадаться на ложную информацию, уметь различать необходимую информацию, обрабатывать её, систематизировать, понимать содержание и передавать друзьям объективные источники. Важно учить их логически мыслить и понимать, для кого и с какой

целью подготовлена информация.

Каждый учащийся должен иметь общее представление о том, какие методы используются в области коммуникации. В процессе глобализации особое внимание на всех этапах образования необходимо уделять формированию у молодых людей умения анализировать информацию, выделять основное сообщение, правильно понимать направленность коммуникации, её скрытый смысл — другими словами, уметь анализировать любую информацию.

Хотя в педагогике развитых зарубежных стран медиаобразование занимает одно из главных мест, точной характеристики медиаобразования не существует. В настоящее время медиаобразовательные ресурсы широко используются по всему миру. В резолюциях и рекомендациях конференций ЮНЕСКО 1982 года в Грюнвальде (Германия), 1997 года в Париже и 2002 года в Севилье (Испания) особое внимание уделялось вопросам медиаобразования. Сегодня медиаграмотность рассматривается как отдельный предмет в комплексе гуманитарных наук в Великобритании и Австралии, в то время как в Финляндии она была включена в учебные программы средних школ с 1970 года и высших учебных заведений с 1977 года. Однако в 1990-х годах медиаграмотность в стране была заменена концепцией медиаобразования.

В Швеции медиаобразование начали преподавать как отдельный предмет в учебных заведениях с 1980 года. В 1990-е годы в России проводились исследования в области медиаобразования. В 2002 году для педагогических вузов была открыта специальность по медиаобразованию. Также в 2005 году под эгидой ЮНЕСКО был создан учебник «Медиаобразование» и запущен сайт "Киноведение и медиапедагогика в России". Хотя медиаграмотность не является отдельной дисциплиной в общеобразовательных школах, элементы медиаобразования преподаются,

включая такие предметы, как «Литература», «История», «Чувство Родины», «Идея национальной независимости и основы духовности», «Информатика», «Музыка».

Одной из приоритетных задач системы образования является воспитание молодежи как независимых мыслителей, которые уважают общечеловеческие и национальные ценности, являются патриотами с высокими моральными качествами, а также формирование в сознании молодежи духовного иммунитета к различным идеологическим угрозам и информационным атакам.

В современном глобализационном процессе важно повысить знания и навыки молодежи в области использования современных информационно-коммуникационных сетей, в частности интернета, а также в анализе информации. Исследования показывают, что каждый пользователь тратит много времени в день на использование интернета.

Однако в связи с требованиями сегодняшнего дня возникла необходимость в умении отличать нужную информацию от ненужной, недействительной и поддельной, то есть обладать медиаграмотностью. Прежде всего, необходимо найти ответы на такие вопросы, как что такое медиаграмотность и почему она сегодня пользуется повышенным спросом во всем мире. За последние годы поток информации значительно ускорился, и, наряду с полезной информацией, всё большее количество информации негативного характера влияет на медиаграмотность, что подчеркивает необходимость её развития. Традиционно медиаграмотность предполагает, что человек анализирует работы и создает качественные тексты. "Сегодня медиаграмотность — это способность понимать, почему и как передается информация."

Медиазаводчик — это человек, который сам создаёт информацию. Важно понять: кто создал эту информацию и с какой целью? Нужно ли мне

это сообщение? Умение задавать правильные вопросы и делать верные выводы — это обязательные навыки. Мы должны подходить к этому критически. Эти вопросы касаются не только тех, кто смотрит телевизор в семейном кругу, но и тех, кто слушает радио в машине или просматривает сообщения в интернете. Не каждый осознает важность правильной оценки получаемой информации, — говорит журналист Наргис Касимова в своей статье "Медиаграмотность и медиаобразование: сущность".

Данные показывают, что медиалоги изучают СМИ и медиатехнологии, деля их условно на пять видов:

1. Ранние медиа-записи;
2. Печатные СМИ — печатные издания, литография, фотография;
3. Электрические средства массовой информации — телеграф, телефон, голосовая запись;
4. Масс-медиа — кинематограф, телевидение;
5. Цифровые медиа — компьютер, интернет.

"Медиа" происходит от латинского слова "media", означающего "среда", "посредник", и в более точном смысле обозначает "средства массовой информации". Медиа — это непрерывное образование, наглядный материал, качественное прохождение уроков и обучение учащихся для повышения эффективности освоения. Важно развивать умения работать с модемом, фотографией, видео, компьютерными технологиями и интернетом. Однако СМИ могут служить не только добру, но и злу. Дети, которые сегодня завидуют «Человеку-пауку» и подражают ему в рекламе, люди, которые доверяют всей предоставленной информации и следуют чужим идеям, и даже те, кто берут в руки оружие, подражая "героическому" поведению, могут стать виновниками трагедий.

Таким образом, профилактика таких состояний и сознательный подход к информации — это требование времени сегодня. В условиях глобализации,

формирования глобального информационного общества, информационно-коммуникационные технологии, прежде всего интернет, оказывают влияние на развитие детей и подростков. В то же время широкомасштабное внедрение технологий в общественную жизнь усиливает необходимость защиты сознания от внешних угроз, деструктивных воздействий. Социальные сети, пользователи компьютерных игр, видеопродукция оказывают негативное влияние на физическое и духовно-нравственное развитие молодых людей, сталкивающихся с вредной информацией.

В этом отношении особое внимание уделяется опыту развитых демократических стран, где эти вопросы решаются через следующие задачи:

- национальное законодательство, направленное на защиту молодежи и детей в информационном пространстве;
- повышение медиаграмотности, этики общения в сети;
- создание технических механизмов для поддержки безопасной работы в интернете;
- участие государственных органов, образовательных учреждений, семьи и гражданского общества в решении этих вопросов, а также обеспечение широкого взаимодействия с СМИ.

Что касается Германии, то эти вопросы регулируются Законом о защите молодежи, а также государственными договорами о защите молодежи в области телерадиовещания и телемедиасервисов. В мире создано множество правовых механизмов для защиты молодежи от неблагоприятных информационных потоков. Например, в международной практике действуют такие важные документы, как Конвенция о киберпреступлениях, Конвенция о защите несовершеннолетних, Европейская конвенция о внедрении безопасного интернета и онлайн-ресурсов, а также Конвенция ООН о правах ребенка и другие международные соглашения по защите прав детей.

В нашей стране также предусмотрены механизмы защиты молодежи от

нездоровой информации. В частности, Закон Республики Узбекистан "О молодежи" регулирует вопросы пропаганды насилия, жестокости и других негативных явлений. Запрещены действия, направленные на нарушение прав ребенка и пропаганду порнографии и насилия. Важным аспектом является запрет на использование средств массовой информации и распространение литературы, которая наносит вред психике и развитию детей.

Быстрое распространение интернета имеет значительное влияние на молодежь, так как большинство пользователей информации — это молодые люди. В статье депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Фахриддина Солиева "Культура использования интернета" поднимается проблема негативных влияний информационного пространства, таких как "нездоровые" интересы, насилие и зло в компьютерных играх, а также чрезмерное количество сайтов с неэтичным контентом. В 2015 году более 9 тысяч сайтов с подобным контентом привлекали внимание, и даже в международной практике признано наличие угроз, связанных с интернет-средой. Согласно отчету Международного союза электросвязи ООН, в мире на тот момент 3,2 миллиарда человек использовали интернет, из которых 2 миллиарда находились в развивающихся странах. Основной контингент пользователей — молодежь.

В Республике Узбекистан на 15 ноября 2015 года количество пользователей социальных сетей составило 450 тысяч человек. Примечательно, что 8,7% страниц в этой сети были признаны поддельными. Ежедневные пользователи социальных сетей, таких как "Одноклассники", в 2015 году достигли 51 миллиона.

Регистрация общего количества пользователей в интернете превысила 205 миллионов на 1 января 2013 года. Действительно, согласно «Gazeta.uz» и «Daryo.uz», количество пользователей интернета в Узбекистане превысило 13 миллионов. Среди популярных образовательных порталов в Узбекистане

можно выделить Ziyonet.uz, vsetut.uz, muloqot.uz, и когда суммируются те, кто зарегистрирован на таких сайтах, становится очевидно, что ни одна социальная сеть не может сравниться с количеством посетителей этих сайтов. Эти цифры подчеркивают необходимость серьезного подхода к созданию отечественных интернет-ресурсов. Наши национальные сайты пока отстают и не могут конкурировать с зарубежными, и наша молодежь, скорее всего, будет продолжать обращаться к международным сайтам.

Информационная сфера продолжает либерализоваться, и различные политические, идеологические и другие силы из более чем 120 стран используют средства массовой коммуникации в своих интересах, создавая информационные угрозы для подрастающего поколения, манипулируя свободой информации, отвлекая молодых людей, чьи умы и жизненные взгляды еще не сформировались. Это усиливает их стремление следовать чужим идеям и вредным моделям поведения.

Формирование у молодежи умения рационально использовать интернет, укрепление их идеологического иммунитета, а также расширение национальных информационных ресурсов в глобальной сети становятся важными задачами. Для решения этих проблем необходимо поддерживать молодых веб-разработчиков, проводить конкурсы и стимулировать молодежь к созданию качественного контента.

Для повышения уровня медиаграмотности могут быть предложены следующие меры:

- Повышение информативности и интеллектуальности местных интернет-пользователей, расширение кругозора населения, особенно молодежи, через современные интерактивные интернет-ресурсы, направленные на укрепление духовных ценностей.
- Разработка актуальных предложений по стимулированию создания и совершенствованию образовательной информационной сети Ziyonet,

а также обогащение национального сегмента интернета, размещение ресурсов, которые могут привлечь молодежь.

- Интеграция учебных заведений в образовательные программы с использованием современных интернет-ресурсов, популярных среди молодежи, а также разработка национальных игровых приложений, способствующих развитию умственного интеллекта.
- Содействие развитию электронных интерактивных услуг через национальные интернет-ресурсы, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой области.

Подводя итог, можно сказать, что в эпоху информационного века молодежь сталкивается с потоком предвзятых данных, и важно уметь защищаться от вредной информации, а также правильно использовать средства коммуникации. Для этого необходимы знания и опыт в сфере интернет-культуры, особенно среди взрослых и родителей. Если педагоги начнут с себя, то можно добиться лучших результатов. Дети учатся у взрослых, особенно у родителей и педагогов, и нуждаются в морально-психологической поддержке.

Повышение медиаграмотности и культуры использования интернета среди поколений — важная задача, требующая разработки конкретных предложений по развитию национального сегмента интернета. Пока в информационном пространстве существуют угрозы, мы не можем отпустить границы нашего национального информационного пространства. Создание здоровой информационной среды для молодежи, которая поможет сохранить духовные ценности и неприкосновенность нашей культуры, является одной из главных задач. Основы медиаобразования должны быть включены в образовательные программы, начиная с дошкольного воспитания, где через интерактивные и разнообразные игры можно научить детей выбирать

правильную информацию и критически оценивать ее. Это способствует развитию гражданской позиции молодежи и принятию правильных решений, объективно оценивая происходящие в мире события.

Ссылки

1. Утверждение национальной программы развития народного образования на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.05.2022 № ПФ-134, указ и приложение 1 к нему. // Электронный ресурс. Законодательство Республики Узбекистан, национальная база данных.
2. Медиакультура и образование: особенности взаимодействия и развития. // <https://topuch.ru/referat-mediakultura-i-sovremennoe-obshestvo/index.html>

3. Развитие обучения с помощью программных средств. – // <http://hozir.org/pedagogik>

программное обеспечение-инструменты.19

4. Уматалиев З. Медиа-безопасность как основа будущего нашей работы. -
Научный

борьба с информационными угрозами через педагогические и учебно-методические издания:

республиканская научно-практическая конференция "Профилактика, технология, механизм". – Т.: 2017. 223 С.

5. [www. ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz)

6. www.tdpu.uz